

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Докторант по направлению 12.00.09 «Уголовный процесс. Криминалистика,
оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16349501>

Ключевые слова: образцы, цифровизация, цифровая криминалистика, экспертиза, уголовное судопроизводство, эксперт, доказательства.

В последние годы, в контексте стремительного развития цифровой экономики, осуществляется всесторонняя и масштабная деятельность, направленная на обеспечение безопасности при использовании инструментов электронной коммерции и цифровых сервисов. Одновременно с этим особую актуальность приобретают задачи по своевременному выявлению и эффективному расследованию преступлений, совершаемых с применением информационно-коммуникационных технологий. Их успешное решение обуславливается необходимостью внедрения специализированных цифровых методов и технических средств, формирования методологии работы с цифровыми доказательствами, подготовки высококвалифицированных кадров, а также создания комплексной научно-исследовательской базы в данной сфере. В настоящее время для изучения и исследования одного и того же объекта используются передовые разработки различных наук, позволяющие получать новые знания и информацию.

Одним из ключевых элементов уголовного судопроизводства, обеспечивающих полноту и объективность расследования, является получение образцов для экспертного исследования, в том числе с использованием цифровых технологий. В Республике Узбекистан эта деятельность получает всё более активное развитие в рамках процессов цифровизации правоохранительной и судебной-экспертной деятельности. В соответствии с Указом Главы государства № УП-257, в структуре Правоохранительной академии Республики Узбекистан организован Научно-методический центр цифровой криминалистики, осуществляющий образовательную, учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность в области цифровой криминалистики, методов расследования киберпреступлений, сбора данных из сети Интернет, использования специального программного обеспечения¹. Созданы условия для усиления методологической и научно-аналитической деятельности, связанной с совершенствованием знаний в области киберправа, изучением современных технологий борьбы с киберпреступностью, активным реагированием на угрозы и вызовами в киберпространстве.

Интересны взгляды некоторых специалистов на проблемы цифрового преобразования судебной экспертизы. Например, Е.П.Ищенко в 2014 году писал: "...через десять лет необходимо будет создать новую криминалистику, в которой, конечно, традиционные методы будут несколько сохранены, но в основном

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21.06.2024 г. № ПП-229

преступления будут раскрываться с использованием новых информационных технологий"².

Согласно статье 9 Закона Республики Узбекистан «О судебной экспертизе», образцами для исследования признаются объекты, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, необходимые эксперту для проведения исследования³. Сегодня получение таких образцов всё чаще сопряжено с обращением к цифровым источникам:

- биометрическим данным (оцифрованные отпечатки пальцев, изображения лиц, ДНК-профили);
- цифровым следам поведения (геолокация, данные с мобильных устройств, IP-логи);
- электронным носителям информации (жесткие диски, флеш-карты, облачные хранилища).

Перспективы применения цифровой криминалистики при получении образцов в Республике Узбекистан могут быть реализованы по следующим направлениям:

1) Нормативно-правовое регулирование. Разработка и принятие специальных подзаконных актов, регулирующих порядок получения, хранения и использования цифровых образцов с учётом международных стандартов.

2) Технологическое обеспечение. Внедрение программных и аппаратных решений, таких как автоматизированные комплексы сбора биометрических данных, средства извлечения информации с цифровых устройств, платформы анализа больших массивов данных.

3) Кадровая подготовка. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов по цифровой криминалистике, в том числе на базе специализированных высших учебных заведений и академий МВД, СГБ и прокуратуры.

4) Межведомственное и международное сотрудничество. Установление эффективных каналов взаимодействия с зарубежными экспертными структурами, обмен опытом, участие в международных проектах по цифровой криминалистике.

5) Развитие научных исследований. Создание централизованной исследовательской базы и внедрение передовых методик анализа цифровых образцов.

Методы компьютерного сканирования и опознавания образцов и изображений объектов криминалистического значения включают в себя документирование обстоятельств правонарушения; криминалистическая регистрация и поиск; определение места проведения следственного действия или отдельной, информационной территории места, фиксация в 3D-формате объектов криминалистического значения на данной территории и их размеров с привязкой к соответствующим географическим координатам с возможностью получения в дальнейшем пространственных (географических) характеристик и фиксация их

² Ищенко Е.П. Криминалистика учит думать, анализировать, планировать и в этом смысле ее изучение полезно всем юристам // Судья. 2014. №5. –С.4-7

³ Закон Республики Узбекистан, от 01.06.2010 г. № ЗРУ-249

размеров (без проведения измерений на месте производства расследования, а также без изготовления фототаблиц)⁴.

Использование цифровой криминалистики при получении образцов для экспертного исследования обладает высоким потенциалом в повышении эффективности расследования преступлений в Республике Узбекистан. Для реализации указанных перспектив необходимо совершенствовать законодательство в области цифровых доказательств и криминалистических процедур, обеспечить материально-техническое оснащение экспертных учреждений современными цифровыми средствами, укрепить межведомственные связи и научную базу, содействовать формированию квалифицированного экспертного и следственного корпуса, способного работать в условиях цифровой трансформации.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21.06.2024 г. № ПП-229
2. Ищенко Е.П. Криминалистика учит думать, анализировать, планировать и в этом смысле ее изучение полезно всем юристам // Судья. 2014. No5. –С.4-7
3. Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 01.06.2010 г. № ЗРУ-249
4. Абдуллаев, Р. (2024). Развитие института цифровой криминалистики в современных условиях. Общество и инновации, 5(6), 144–151.

⁴ Абдуллаев, Р. (2024). Развитие института цифровой криминалистики в современных условиях. Общество и инновации, 5(6), 144–151.